

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЭТНОСЛАРИ АНЪАНАВИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ
ХЎЖАЛИК МАСАЛАЛАРИНИ ЎРГАНИЛИШИ (ЧОРВАЧИЛИК МИСОЛИДА)*****A. P. Mamataliev***

*A. Авлоний номидаги миллий-тадқиқот институти Умумий ўрта таълим мазмуни ва методикалари илмий-тадқиқот бўлими катта илмий ходими
Тошкент, Ўзбекистон*

E-маил манзили: bogdod-2008@mail.ru

Калит сўзлар: Фарғона водийси, анъанавий, чорвачилик замонавий тарих, Марказий Осиё, Ўзбекистон.

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистоннинг Фарғона водийсининг XX аср ва XXI аср бошларига бағишланган этнографик, тарихий манбалардаги чорвачиликни ўрганишга бағишланган. Муаллиф ушбу соҳада олиб борилган ишлар натижалари ва кейинги ривожланиш муаммоларини таҳлил қилинган. Этнологик тадқиқотлар масалалари алоҳида кўриб чиқилган.

**STUDY OF TRADITIONAL AND MODERN ECONOMIC ISSUES OF FERGANA
VALLEY ETHNOS (IN THE EXAMPLE OF LIVESTOCK)*****A. P. Mamataliev***

*Senior Researcher of the
Research Department of
Content and Methods of
General Secondary Education
of the National Research
Institute named after A.*

Avloni Тошкент, Ўзбекистон

E-маил манзили: bogdod-2008@mail.ru

Key words: Ferghana Valley, traditional, animal husbandry modern history, Central Asia, Uzbekistan.

Abstract: This article is devoted to the study of cattle breeding in the Fergana Valley of Uzbekistan in the ethnographic and historical sources of the 20th and early 21st centuries. The author analyzed the results of the work carried out in this field and the problems of further development. Issues of ethnological research are considered separately.

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ВОПРОСОВ ХОЗЯЙСТВА ЭТНОСА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА)

А. Р. Маматалиев

старший научный

сотрудник научно-

исследовательского отдела

содержания и методики

общего среднего

образования Национального

исследовательского

института им. А. Авлони

Ташкент, Узбекистан

Е-маил манзили: bogdod-2008@mail.ru

Ключевые слова: Ферганская долина, традиционное, современная история животноводства, Средняя Азия, Узбекистан.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению скотоводства Ферганской долины Узбекистана по этнографическим и историческим источникам 20-начала 21 века. Автор проанализировал результаты работы, проведенной в этой области, и проблемы дальнейшего развития. Отдельно рассматриваются вопросы этнологического исследования.

Фарғона водийси аҳолисини биз таҳлил этаётган XX аср ва XXI аср бошларига бағишланган этнографик, тарихий манбалардаги чорвачиликни ўрганишга оид илмий тадқиқотлар жуда ҳам кўп бўлмасада, айрим бир илмий изланишлар натижаларида бу масалалага у ёки бу даражада умумий ёки қайсидир уруғ ва қабилалар мисолида фикрлар келтириб ўтилган. Бу эса юқорида ўрганилаётган давр оралиғида қайсидир ишларда ўзига хос равишда хулосалар ва натижалар келтирилган.

Ўрганилаётган минтақанинг қадимги даври билан шуғулланган Ю.А.Заднепровский томонидан тайёрланган тарихий китоби [1]да ҳам икки хўжалик ҳақида сўз боради. Бронза даврига оид бўлган Чуст маданиятидан топилган турли хайвон йирик шоҳ ва майда шоҳли моллар, отлар, қўй ва қисман туя суяк қолдиқларининг топилишига оид маълумотларни келтирилиши қадимги даврдан бошлаб ҳар икки хўжалик вакиллари қай даражада фаолият олиб боргалигини билиб олиш мумкин. Яна шу нарсани айтиш мумкинки муаллиф қисқа бўлсада маълумотлар келтириб ўтганки, фақатгина водий чорвачилигининг қадимги даври бўйича умумий маълумотлар олиш имконини беради.

Муаллиф яна шунингдек 1978 йилда нашрдан чиққан “Совет археологиясининг муаммолари” номли тўпламда “Фарғонанинг Чуст қабилаларининг чорвачилиги (Далварзин манзилгоҳи материаллари асосида)” мақоласи [2] орқали манзилгоҳдан топилган хайвон асосан уй хайвонлари суяқлари топилганлиги, суяк қолдиқларининг топилиш сонига қараб хайвонлар таснифланиб чиқилган. Мақоланинг қимматлилик

аҳамияти шундаки бу хайвон суяклар Турманистон топилмалари билан таққосланган ҳолда ўрганилган.

Г.А.Брыкина томонидан Фарғона вилояти аҳолисининг милодий 1 минг йилликнинг биринчи ярми тарихи ёритилган. Археологик материаллар асосида хўжалик ва ишлаб чиқариш фаолияти ва аҳоли маданияти, маданий алоқалари муаммолари ёритилган. Китобда Фарғонанинг қадимги археологик материаллари асосида чорвачиликка оид фактик маълумотлар келтириб ўтилган [3].

Монографияда Фарғона водийси аҳолисининг милодий 1 минг йилликнинг биринчи ярмидаги тарихи ёритилган. Археологик материаллар асосида хўжалик ва ишлаб чиқариш фаолияти ва аҳоли маданияти, мафкуравий ва маданий алоқалар муаммолари ўрганилади.

С.С. Сорокиннинг Фарғона тоғ этакларининг қадимги чорвадорлари номли мақола[4]сида 1961 йилда нашрдан чиққан этнографияга оид тўпلامда нашр этилган. Бронза ва темир давридан бошлаб тоғ ва тоғ ёнбағрларида жойлашган манзилгоҳларда турли хайвон суяклари, меҳнат куроллари топилганлиги, бу эса ўз навбатида чорвачилик хўжалиги водийда қадимга бориб тақалиши археологик маълумотлар орқали келтириб ўтилган.

Фарғона водийси қадимдан ўзининг шаҳарлари ва аҳолиси жойлашувига кўра қадимий ҳисобланади. Аҳолининг асосий хўжалигида отдан фойдаланиш қадимдан мавжуд бўлиб, бу ҳақда хитой манбаларидан ташқари Аравон тоғларидаги қояларда отлар тасвирининг борлиги бунинг исботидир. Ю.А.Заднепровский ўзининг қадимги Фарғона отларига бағишланган мақола[5]сини қоятош расмлар орқали М.Е.Массон ва А.Н.Бернштамларни ўрганиш натижаларидан келиб чиқиб тайёрлаган.

Фарғона водийси қадимдан аҳоли яшаши учун қулай бўлган минтақалардан бири бўлиб, қадимшуносларни фикрига кўра бу ерда қадимги даврдан бошлаб аҳоли икки хўжалик типларидан фойдаланган. Бу албатта деҳқончилик ва чорвачилик хўжалиги. Бу икки хўжалик этносларни яшаб кетишида, оилавий ҳаётда муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Фарғона водийси этнографиясини ёритишда муҳим хизмат қилувчи маҳаллий олимлардан К.Шониёзов, С.Губаева, У.Абдуллаев, З.Исақов, Ш.Атахановларнинг ишларида водий этнослари хўжалигининг асосий тармоқларидан бири бўлган чорвачилик хўжалиги масаласи тадқиқотнинг маълум бир қисмларида ёки маълум параграфларида маълумотлар ўрганилаётган муаммо ёки давр нуқтаи-назаридан келтириб ўтганлар.

Хусусан, С.Губаева XIX аср охири XX аср бошлари даврий чегарасида Фарғона водийсининг этнослари ҳақида кўплаб ишлар муаллифи ҳисобланади. Шундан 2012 йил нашрдан чиққан “Фарғона водийси. XIX-XX аср бошларида этник жараёнлар” китоби[6]да биз ўрганаётган масалалар хусусида этнографик маълумотларга таянган ҳолда далиллар келтириб ўтилган. Хусусан, Фарғона водий аҳолиси яйлов чорвачилигидан фойдаланганлиги, асосан Олой водийси ва Арпа водийсида чорваларини боқишганлигини, бу жараёнлар асосан май ва октябрь ойларига тўғри келиши, ҳаттоки чорва бошлари 65 минггача етиши каби маълумотлар келтириб ўтилган. Муаллифни келтиришича, шу нарсани айтиш керакки кўрсатилган даврда водий ярим кўчманчи хўжалигида чорвачиликда айниқса қўйчилик устунлик қилиб, бунда қирғиз, юз, турк каби қабила чорвадорлари асосий рол ўйнаган[6]. Қорақалпоқ ва қипчоқ этник гуруҳларида қўйчиликдан ташқари қора моллар ҳам шунингдек зотли қорабайр отлар ҳам боқишганлиги келтириб ўтилган. Асарнинг аҳамияти шундаки муаллиф қисқа бўлсада маълумотлари орқали водий чорвачилиги бўйича умумий тасуувур уйғота олади.

К.Шониёзов ўзининг қипчоқларга бағишланган тарихий-этнографик манбалардан фойдаланиб ёзилган монография[7]сида ўрганилаётган масала юзасидан бир қанча масалалар келтириб ўтилган. XIX аср охири ва XX аср бошларида Фарғона водийси қипчоқлари чорвачиликда асосан қўйчиликдан ташқари қорабайр отлардан, сут ва сут маҳсулотларини аҳолини таъминлаш учун қора моллардан, юк ташиш учун хўкиз ва

туялардан фодаланганлиги. Бир сўз билан айтган муаллифнинг бу монографияси орқали ўтган аср бошидаги қипчоқларнинг ҳаётида чорвачилик қай даражада аҳамиятга эгаллигига оид маълумотлар олиш мумкин.

Яна бир Фарғона водийсини ўрганган этнолог олимларидан бири Улуғбек Абдуллаев хисобланади. Унинг Фарғона водийси этнослари борасидаги фикрлари, дала тадқиқотлари ва архив маълумотлари бўйича келтирган эмпирик даражадаги фикрлари таҳсинга сазовордир. Муаллифнинг 2005 йил нашрдан чиққани “Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар” монографиясида биз ўрганаётган масала бўйича қисқа бўлсада назарий маълумотлар келтириб ўтган. Жумладан, ўтроқ ўзбек ва тожиклар ҳамда қирғиз, қипчоқ, қорақалпоқ, турк, қурама, юз каби этник жамоаларнинг чорвачиликдаги муносабатлари этносларлараро жараёнлар аспектида кўриб ўтилган.

Фарғона водийсининг этнографиясини ўрганишда шу нарсага амин бўлиндики, кўпгина республика ва халқаро конференциялардаги мақолалар, монографиялар ва шунга оид тархий ва тарихий-этнографик аспектда ёзилган китоблардаги маълумотлар, у этник тарих, моддий ва маънавий маданияти бўлишидан қатъий назар асосан XIX аср ва XX аср билан боғлиқлигини кўришимиз мумкин.

Шундай монографилардан бири Ўзбекистон тарихи институти жамоаси томонидан тайёрланган “Ўзбекистон ҳудудида анъанавий этнослараро жараёнлар (XIX аср охири – XX аср бошларида)” китобидир. Китобда қисқа бўлсада ўтроқ ўзбек, тожик, уйғур ва ярим кўчманчи қирғиз, қипчоқ, турк, қурама, юз ва қорақалпоқ аҳолининг ўзаро хўжаликдаги алоқалари ёритиб берилган[8].

3.Исақовнинг 2011 йил нашрдан чиқарилган “Фарғона водийси анъанавий деҳқончилик маданияти” номли монография[9]сида водийнинг XIX аср охири ва XX аср бошлари деҳқончилик билан боғлиқ бўлган жараёнлар, яъни ерни экин экишга тайёрлаш, экинни экиш, уни парваришлаш, маҳсулот ҳолига келтириш, уни нест-нобуд қилмасдан йиғиб олиш ва уни сақлаш каби масалалар тарихий-этнологик аспектда батафсил ёритилган. Шу ўринда айтиб ўтиш керакки бу жараёнда чорвадан ҳам фойдаланилганлиги ҳақидаги маълумотлар тўлиқ бўлмасда келтириб ўтилган. Хусусан, ерни шудгорлашда, экин экишга тайёрлашда, тайёр бўлган ҳосилни йиғиб олишда ва янчиш жараёнида турли бўлган чорва турларидан фойдаланганлигига оид бўлган маълумотлар келтириб ўтилган.

Г.Н. Симаков томонидан 1978 йил “Советская этнография” журналида нашр этилган мақола[10]сида қирғиз халқининг XIX аср охири – XX аср бошларида чорвачилик хўжалигини типларга бўлиниши бўйича муҳим маълумотлар келтириб ўтилган. Мақоланинг аҳамияти шундаки мақоланинг манбавий асосини статистик тадқиқотлар, XX асрнинг 20-30 йиллардаги совет тадқиқотчиларининг ишлари, экспедициялар давомида муаллиф томонидан тўпланган дала этнографик материаллари ташкил этади. Мақолада Кўкон, Андижон ва Наманган уездларидаги ярим кўчманчи ҳаётдан яшовчи қирғизларнинг ярим ўтроқликка ўтиши ва деҳқончилик манзилгоҳлари яқинлашиш жараёнлари мисоллар асосида келтириб ўтилган.

С.П. Поляковнинг Ўрта Осиё ва Қозоғистон тарихий этнографиясига бағишланган монография[11]сида Ўрта Осиё минтақасида ўтроқ деҳқончилик ва кўчманчи чорвадорларга хос этнографик маданият белгилари, Ўрта Осиё халқлари турмуш тарзи, маросимлари, ҳунармандчилигига хос маълумотлар берилади. Муаллиф Ўрта Осиёда хўжаликни икки турини яъни кўчманчи ва ярим кўчманчи хўжаликка бўлинишини, бу фарқлар хўжалик юритиш шаклига кўра фарқланиши, шунингдек, кўчманчиликнинг учта тури: меридионал, вертикал ҳамда стационар турларини келтириб ўтган. Шу нарсани айтиш керакки С.П. Поляков китобининг бизга тегишли бўлган бу қисмида чорвачиликнинг назарий масаласи бўйича маълумотлар олиш мумкин.

Ҳар бир тирик жонзот борки қачондир туғилади ва вафот этади. Шу давр мобайнида ёш билан боғлиқ номланишлар мавжуддир. Масалан инсонларда чақалоқлик,

гўдаклик, илк болалик ёш болалик, ўспиринлик, етуклик, кексалик, нуронийлик, умрбоқийлик каби номлар ёшга қараб номланади[12].

У. Джахонов ҳам ўзининг “XIX-аср охири XX-аср бошларида Сох водийси тожикларида чорвачиликнинг анъанавий ривожланиши” номли мақола орқали 1897 йилдаги статистик рўйхатга олиш материалларидан фойдаланган ҳолда чорвалар сонини келтириб ўтган. Шунингдек, йирик шохли қорамоллар, отлар, кўйлар ва бошқа чорва хайвонларини ёшга оид номларини келтириб ўтган. Бу номланишни келтирилиши кейинги тадқиқотчилар учун чорвачиликни номланиши бўйича жуда катта назарий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Л.С. Толстова берган маълумотларга кўра Фарғона водийси қорақалпоқлари бошқа турдаги чорва молларига нисбатан йирик шохли молларни кўпроқ боқишган. Аслида улар йирик шохли молларни кўпайтириш билан олдиндан, ушбу ҳудудга кўчиб келгунларигача ҳам шуғулланиб келишган. Қолаверса, улар жойлашган водий ҳудудлари, айниқса, Сирдарё бўйларидаги жойлар асосан йирик шохли молларни боқиш учун имкон берган. Марказий Фарғонадаги "Қорақалпоқ чўли" ушбу этник гуруҳ учун яйлов вазифасини ўтаган[13].

Хўжалик тизимининг асосини ташкил этган чорвачилик водийнинг яримкўчманчи (яримўтроқ) аҳолиси бўлган қорақалпоқларнинг доимий машгулотига айланган. Улар чорва молларини асосан Фарғона водийсининг ўраб турувчи тоғ водийсидаги яйловларда, қишда эса тоғ олди яйловларида ва адир ёнбағирларидаги ўтлоқларда боққанлар. Айрим чорвадор гуруҳлар унча катта бўлмаган подаларини водийнинг текислик қисми - ўтлоқларида ҳам қишлатган.

Қадимдан Ўрта Осиёда яшовчи аҳолининг асосий қисмини туркийзабон халқлар ташкил қилиб, уларнинг бир қисми турғун яшаган бўлса, иккинчи қисми кўчманчи ва ярим кўчманчиликда ҳаёт кечириб, асосан, чорвачилик билан шуғулланиб келган. О. Абдураупов “Ўзбек-қирғизларнинг анъанавий алоқалари тарихидан (Фарғона водийси мисолида)” номли мақола[14]сида қирғизларнинг водийга кириб келиши ва бу кириб келиш арафасида қирғизларда хўжаликнинг чорвачилик соҳаси устун эканлиги, асосан кўй, эчки, йилқи, қорамол боқиш билан шуғулланганлиги келтириб ўтилган. “Россия империяси босқини арафасида, асосан, йилқи боқиш кўпайган. Фарғона водийси ҳудудларида чорвачилик хўжалигидан деҳқончиликка ўтиш натижасида йилқи билан бирга қорамол ва эчки боқиш кўпайган”[14]. Шу нарсани таъкидлаш керакки муаллиф томонидан ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар ҳам ҳаттоки хўжаликка ўз таъсирини ўтказмай қолмаганлигини аниқ фактлар билан келтириб ўтилган.

Фақатгина Фарғона водийси учун эмас балким юртимизнинг бутун этнографиясининг ёритувчи фундаментал китоблар ҳам талайгина ҳисобланади. Шундай китоблардан бири Исо Жабборовнинг “Ўзбеклар (Анъанавий хўжалиги, турмуш тарзи ва этномаданияти)” номли китобидир. Бу китобда Марказий Осиёнинг энг қадимги этносларидан бири бўлган ўзбекларга бағшланган. Китобда ўзбек халқининг келиб чиқиши, этник жараёни ва шаклланиши, жойлашуви, маданий-маиший ҳаёти ва алоқалари, моддий-маънавий маданияти, ижтимоий ва оилавий турмуши, миллий туйғулари, урф-одатлари ва байрамлари, диний тасаввурлари ёритилган. Шунингдек биз ўрганаётган масалага ҳам тўхталиб ўтган. Хусусан, Водийда ангор эчкилар, йирик шохли моллар, кўйлар боқилганлиги ва уларни сугидан, юнгидан ва гўштидан оиладаги турли заруратларда фойдаланганлиги оид маълумотлар келтириб ўтилган. Лекин муаллиф бу чорвачилик хўжалигини қайси даврга оидлиги келтириб ўтилмаган.

Ўрта Осиё халқлари тарихида Фарғона водийсининг ўзига хос ўрни бор. Бу ҳудуд Ўрта Осиёнинг инсоният шаклланган дастлабки марказлардан бири сифатида ҳам машҳурдир. Қулай табиий шароит туфайли ўтроқ деҳқончилик Фарғона водийси тарихида муҳим аҳамият касб этган. Шунингдек, водийнинг узок ўтмиш тарихида

кўчманчи чорвадорларнинг ўрни, ўтроқ аҳоли билан маданий алоқалари, аксарият ҳолларда уларнинг кириб келиши ва ўтроқлашиб бориши кузатилади.

“Фарғона водийсининг қадим ва илк ўрта асрлар моддий маданияти тарихида чорвадор халкларнинг ўрни”[15] номли мақолада кўчманчи чорвадорлар таъсирида Қайроққум типигадаги маданиятга асос солиниши, ва у ердан кўчманчилар билан боғлиқ кўплаб ўра (грунтли яма), ёрма (подбой) ва лаҳад (катакомб) кўринишидаги қабрлар очиб ўрганилиши, қабрлардан чорвачиликка хос хайвон суякларининг топилиши, бир сўз билан айтганда мақолада қадимги ва ўрта асрлар даври моддий маданияти манзилгоҳлари топилган ашёвий далилларга кўра чорвадорлар билан боғлиқ ҳолатлар келтириб ўтилган.

Этнографиянинг ўрганиш объектларидан бири бир манзилгоҳларни ўрганиш ҳисобланади. Яъни шундай манзилгоҳлар борки уларни ўрганиш ва дала тадқиқотлари олиб бориш муҳим ҳисобланади. Шундай манзилгоҳлардан бири Наманган вилоятида жойлашган Ойқирон қишлоғидир. О.А. Сухарева, М.А. Бикжановалар томонидан ёзилган монография[16]да, қишлоқ тарихи, аҳолиси, хўжалиги бўйича ўрганишлар натижасидаги ҳолатлар ёритиб берилган. Китобда биз ўрганаётган муаммога оид масалалар ҳам ёритиб ўтилган. Ойқирон қишлоғи атрофида чорвани боқиш учун яйловлар камлиги сабабли чорвачилик жуда ҳам такомиллашмаганлиги, шундай бўлсада хўкизлар, соғин сигирлар ва қўйлар боқилган. От ва эшаклар эса биринчи навбатда уй юмушларида ва деҳқончиликни ташкил этишда фойдаланилган. Муаллифнинг айтишиса хонадонда отнинг борлиги бу бойлик рамзи ҳисобланган. Отлар ҳам тоифаларга ажратилган ҳолда боқилган, яъни хўжаликда ишлатиладиган, ва от пойгаларида ҳамда от спортда фойдаланиладиган отлар бўлган[16]. Бу биз ўрганган китоб бир қишлоқ тарихига бағишланган бўлсада, ўша қишлоқнинг тархий-этнографик жиҳатдан ўрганган маълумотлар келтириб ўтилган. Аммо асар мазмуни мафкуравий тўсиқлардан ҳоли эмаслиги яққол сезилиб туради.

Ўзбек тилининг чорвачилик лексикасини ўрганиш ҳам муҳим назарий ҳамда амалий қимматга эга. Негаки Чорвачилик кенг тармоқли соҳадир. У ўз ичига йилқичилик, қорамолчилик, қўйчилик (эчкичилик шу билан бирга) туячилик, йилқичилик паррандачилик кабаларни олади. Чорвадорлар тилида бу соҳалар билан боғланган бир неча минг сўз-термин, атама ва иборалар мавжуд. Қолаверса уларни боқиш, асраш, урчитиш, ем-хашак ва уни билан боғланган тушунчалар минглаб ҳисобланади.

Т.Хўжамбердиев томонидан тайёрланган номзодлик диссертацияси[17]да ўзбек тилида чорвачилик лексикаси Фарғона водийси материаллар мисолида ёритиб берилган. Ишнинг қимматлик жиҳати шундаки, муаллиф 1965-1971 йиллар давомида Фарғона водийсининг Қирғизистонга қарашли шаҳар ва районларида, Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятларидаги районлар ва улар атрофидаги 200 га яқин қишлоқлар ҳамда Ғулжа ва Олой яйловларида 350 дан ортиқ турли ёшдаги ва касб эгалари билан кўпроқ чорвачилик мутахассислари, чорвадорлар ва қассоблар билан мулоқат натижасида 2 мингга оид чорвачиликка оид сўз-терминлар, атамалар ва иборалар ёзиб олинган. Бир сўз билан айтганда Фарғона водийси шеваларидаги чорвачилик лексикаси ёритиб берилган.

Шунингдек Фарғона водийси этнослари хўжалигини ёритишда шундай манбалар ҳам борки, улар бир қабила ёки уруғ хўжалиги масаласига қаратилган. Булар қаторига Г.Валихонова, Ш.Атаханов, Р.Атахановларни ишларини киритиб ўтиш мумкин. Бу ишлар мустақилликка эришганимиздан кейинги даврда ёзилганлиги билан ўзига хос жиҳатларга эга бўлиб қолмай ўзининг методологик қарашлари ҳамда манбавий асоси билан бошқа ишлардан ажралиб туради.

Г.Валихонова водийда яшовчи уйғурлар этник тарихи, уларнинг миграцияси, хўжалиги, моддий ва маънавия маданиятини ўрганган замонавий этнологлардан ҳисобланади. Унинг уйғурларга бағишланган илмий иши натижаси ҳисобланган 2018 йил химоя қилган “Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар” мавзусидаги PhD диссертациясида, ҳамда халқаро ва маҳаллий журналлардаги мақолалари, тезислари ва монографиясида алоҳида бўлмасда Фарғона водийсида яшовчи

уйғур этносининг хўжалиги масаласига оид маълумотлар келтириб ўтилган. Шу нарсани таъкидлаб ўтиш керакки, муаллиф уйғурларнинг этногенези, этник тарихи, моддий ва маънавий маданияти ҳақида атрофлича маълумотлар келтириб ўтилган, ҳаттоки тадқиқот ишларида алоҳида параграф сифатида юқоридаги масалаларга тарихий-этнологик аспектда, турли манбалар ва аҳоли ўртасида ўтказилган сўровномалар таҳлилларига таянган ҳолда батафсил маълумотлар келтириб ўтилган. Негадир, минтақада яшовчи уйғурлар хўжалиги масаласига ишлари доирасида қисққа маълумотлар келтириб ўтилган. Бу масалани шу даражада ўрганиш, йиллар давомида тадқиқотлар олиб боришни ўзи катта шижоатни талаб этади, лекин ҳар бир уруғ ва қабила этнологик талқинда тадқиқ этилар экан, шунга мос равишда хўжалиги ҳам етарли даражада шаклланган, ривожланган ва ҳозирги вақтларгача шу этноснинг тараққиётида муҳим ривожланиш белгиси сифатида хизмат қилиб келмоқда. Бир сўз билан айтганда бу этноснинг хўжалиги масаласи ўрганиш ҳозирги куннинг муҳим вазифаларидан биридир.

Мустақиллик йилларида жамоавий этник гуруҳларни эмас балким алоҳида этник гуруҳларни ўрганишга бўлган иштиёқ ортиб борди. Хусусан Р.Атаханов “Фарғона водийси қорақалпоқларида анъанавий чорвачилик хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари (хўжалик-маданий анъаналар тавсифи ва таҳлили)” номли мақоласида Фарғона водийсида яшовчи йирик этнослардан бири бўлган қорақалпоқлар, уларнинг чорвачилик билан боғлиқ хўжалиги, унинг ўзига хос хусусияти очиб берилган. Мақолада шунингдек, водийлик қорақалпоқларнинг этноинтеграцион жараёнлари ҳам таҳлил қилинган[18].

Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзидаги қадимий диний эътиқод изларини тарихий-этнологик нуқтаи назардан тадқиқ этиш ўта долзарб илмий муаммолардан бири ҳисобланади. Халқимиз анъанавий турмуш тарзидаги қадимий диний эътиқодлар билан боғлиқ удумлар ва урф-одатларни таҳлил этиш мазкур минтақада яшовчи этносларнинг ташқи олам, қоинот, табиат тўғрисидаги тасаввурларининг энг қадимги қатламларини аниқлашга, ўзбекларнинг қадимги аجدодлари илк диний-эътиқодий қарашлари, мафқураси борасида мушоҳада юритиш имконини беради. Бугунги кунда қадимий диний эътиқодларнинг асл кўриниши тўла сақланиб қолмаган бўлса-да, улар исломий қарашлар билан ўзаро қоришган ҳолда халқимиз турмуш тарзида сақланиб қолган.

Я.А. Турдимуродовнинг томонидан Ўрта Осиё халқлари, жумладан ўзбекларда ҳам от, туя, қўчқор, хўкиз каби уй ҳайвонларига нисбатан тотемистик эътиқод ниҳоятда кучли бўлган. Қадимги туркийлар илоҳий мўжиза бўлмиш отга гапирадиган, уча оладиган ақлли маҳлуқ сифатида қараганлар. Турмушда муҳим ўрин тутган от муқаддаслаштирилиб, топиниш (культ) даражасига кўтарилган. Агар ҳозирги кунгача археологик ва ёзма манбаларга асосланган ҳолда қадимда ва ўрта асрларда халқлар турмушида отнинг хўжаликдаги ва ҳарбий соҳадаги функцияси етарли даражада ёритилган. Жумладан Фарғона водийсида ҳам яқин ўтмишда ўзига тўқ киши оламдан ўтганида онаси, хотини, синглиси ва бир қатор қариндошлари унинг отини тузаб, марҳумнинг кийимларини от устига ташлаб, атрофини айланиб, марҳум амалга оширган эзгу ишларни эслаб йиғлаганлар. Бу маросим отга “давра солиш” деб аталган. Маросим якунида отнинг думи кесилиб, ўз ихтиёрига қўйиб юборилган ва бу отни ҳеч ким минмаган[19].

Хуллас, водийлик яримқўчманчи (яримўтроқ) аҳоли ёзда чорва молларини, асосан, Фарғона водийсини ўраб турувчи тоғ водийсидаги яйловларда, қишда эса тоғолди яйловларида ва адир ёнбағирларидаги ўтлоқларда боққанлар. Айрим чорвадор гуруҳлар унча катта бўлмаган подаларини водийнинг текислик қисмидаги ўтлоқларда ҳам қишлатган.

Ўрганилаётган давр оралғидаги манбалар асосан XIX аср ва XX аср бошларига қаратилганлиги билан характерланади. Шунингдек, замонавий давр чорвачилиги манбаларда учрамайди, бу дегани анъанавийлик ва замонавийлик ўртасидаги фарқли жиҳатлар ва ўхшаш ҳолатлар очиб берилмаган. Фарғона водийси чорвачилиги бўйича

маҳсул тарихий ва этнографик шаклдаги адабиётлар етарли даражада мавжуд эмаслиги ҳам ўрганувчилар учун тўлиқ маълумотлар олиш имконини бермайди.

Умуман олганда мустамлака даврига оид ишларнинг катта қисмида Марказий Осиё халқлари этнографиясининг турли томонлари асосан мустамлакачилик кайфиятида, империянинг минтақадаги сиёсий ва иқтисодий таъсирини кенгайтириш нуқтаи назаридан қаралади. Ушбу гуруҳга кирувчи аксарият адабиётларнинг қанчалик бир ёқламалик характериға эға бўлишиға қарамай, айнан шу даврдан эътиборан ҳудуд аҳолиси турмуш тарзининг ички томонлари билан боғлиқ дастлабки кенг кўламли материаллар йиғила бошланганки, бугунги кунда уларни танкидий ўрганишда жуда муҳим ва фойдали манба бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. №118. -М. 1962. С. 72-84. 176-187.
2. Заднепровский Ю.А. Скотоводство чустских племен Ферганы (по материалам Дальверзинского поселения)// Проблемы советский археологии.-М. Наука. 1978. –С. 94-101.
3. Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. Наука. -М. 1982. С. 139-144.
4. Сорокин С.С. Древние скотоводы Ферганских предгорий. Материалы по этнографии. Выпуск 1. Ленинград. 1961. С. 27-36.
5. Заднепровский Ю.А. Наскальные изображения лошадей в урочище Айрымачтау (Фергана). // Советская этнография. №5. 1962. С. 125-128.
6. Губаева С.С. Ферганской долина. Этнические процессы на рубеже XIX-XX века. LAMBERT. 2012. С. 57-60.
7. Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента). – Ташкент, 1974.
8. Ўзбекистон ҳудудида анъанавий этносларо жараёнлар (XIX аср охири – XX аср бошларида).-Т. Yangi nashr. 2011. Б. 40-42.
9. Исақов З. Фарғона водийси анъанавий деҳқончилик маданияти. Янги нашр. 2011. 144 б.
10. Симакон Г.Н. Опыт типологизации скотоводческого хозяйства у киргизов (Конец XIX — начало XX в.) // Советская этнография. №6. 1978. Б. 14-27.
11. Поляков С.П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. 1980. С. 43-54.
12. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-жилд. 493 бет.
13. Толстова Л.С. Карақлпаки Ферганской долины ... - С. 36.
14. Абдураупов О. Ўзбек-қирғизларнинг анъанавий алоқалари тарихидан (Фарғона водийси мисолида). // Илмий хабарнома, АДУ, №4.2014. Б. 50-54.
15. Пардаев М.Х., Тошбоев Ф.Э. Фарғона водийсининг қадим ва илк ўрта асрлар моддий маданияти тарихида чорвадор халқларнинг ўрни. // Марғилон шаҳрининг жаҳон цивилизацияси тарихидаги ўрни. Марғилон шаҳрининг 2000 йиллик юбилейига бағишланган халқаро илмий конференция материаллари. Фан. 2007. Б. 79-82.
16. Сухарева О.А, Бикжанова М.А. Прошлое и настоящее селения Айқыран.-Т. 1955.
17. Хўжамбердиев Т. Ўзбек тили чорвачилик лексикаси (Фарғона водийси материаллари мисолида). Филология фанлари кандидати илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – Тошкент, 1974.
18. Атаханов Р. Фарғона водийси қорақалпоқларида анъанавий чорвачилик хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари (хўжалик-маданий анъаналар тавсифи ва таҳлили) // Ўтмишга назар. №6. 2020. Б. 4-9. Ўша муаллиф. Фарғона водийси қорақалпоқларида

- анъанавий чорвачилик хўжалигининг ўзига хос хусусиятлари. Ўзбекистон этнологиясининг долзарб масалалари. Т. Адабиёт учқунлари. 2017. Б. 294-300.
19. Турдимуродов Я.А. Ўзбекларда “от топинчи” билан боғлиқ халқ удумлари ва қарашлари. // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида. 2010-Баркамол авлод йилига бағишлаб Археология институтида 25-26 ноябрда ўтказилган ёш олимлар конференцияси материаллари. Самарқанд. 2010. Ъ. 154-158.